

AGRANOMIYA SOHASIDAGI YUTUQLARI ASOSIDA EKOLOGIK OMILLARNING IPAK QURTIGA TA’SIRI

Qurbonova Dildora Kimsanboyevna

Andijon davlat universiteti “Ekologiya va botanika” Kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021093>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut ipak qurti va unga ta’sir etuvchi harorat va namlik omillari to‘g‘risida ma’lumot beriladi. Hamma organizmlar yashab turgan muhitining ajralmas bir qismidir. Organizmda modda yaxshi almashinishi uchun ma’lum darajada issiqlik kerak. Ayniqsa hashoratlar, ipak qurtlari uchun harorat katta ro‘l o‘ynaydi. Chunki hashoratlar sovuqqonli –paykiloterm, yani doimiy havo haroratiga ega bo‘lmagan organizmdir.

Kalit so‘zlar: ekologik omil, ipak qurti, muhit, organism, harorat, namlik.

Аннотация. В этой статье вы узнаете о шелкопряде тутовом и о факторах температуры и влажности, которые на него влияют. Он является неотъемлемой частью среды, в которой живут все организмы. Для того, чтобы вещество хорошо обменивалось в организме, необходим определенный уровень тепла. Особенно для насекомых, шелкопрядов, *mbjhf* играет большую роль. Поскольку насекомые являются холоднокровными - пайкилотермными, то есть организмом, который не имеет постоянной температуры воздуха.

Ключевые слова: фактор окружающей среды, шелкопряд, среда, организм, температура, влажность.

Abstract. This article will tell you about the mulberry silkworm and the temperature and humidity factors that affect it. It is an integral part of the environment in which all organisms live. In order for the substance to exchange well in the body, a certain level of heat is needed. Especially for insects, silkworms, *mbjhf* plays a large roll. Because insects are cold-blooded-paykilotherm, that is, an organism that does not have a constant air temperature.

Keywords: environmental factor, silkworm, environment, organism, temperature, humidity.

Kirish

Pillachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, to‘qimachilik sanoatini xom-ashyo bilan ta‘minlaydi. Respublikamiz xalq xo‘jaligi va aholining turmush darajasi yaxshilangan sari uni tabiiy ipakdan to‘qilgan turli kiyimlarga bo‘lgan ehtiyoji ham ortib bormoqda. Tabiiy ipakdan qimmatli, pishiq gazlamalar to‘qilib, undan aviatsiya, kosmonavtika sanoatida, tabobatda, radiotexnika va boshqa sohalarda keng foydalaniladi. Shuning uchun Respublikamizda ipakchilikni yanada rivojlantirishga katta e’tibor berilmokda. Hozirgi zamon ipakchiligining vatani janubi-sharqiy Osiyodir. Xitoyda eramizdan kariyb 3000 yil ilgariroq tabiiy ipak tayyorlash bilan shug‘ullanilgan. O‘rta Osiyo ipakchilik 4 asrda kirib kelgan. Ammo keyingi yillardagi tekshirishlarga qaraganda Movarounnahrda ipakchilik juda qadimdan (eramizdan oldin) mavjudligi tasdiqlanmoqda. Ipak qurtining bir necha turlaridan ipak olinadi. Bu turlardan xonakilashtirilgani tut ipak qurti faqat tut bargi bilan oziqlanadi va uzunligi 1000-1500 m dan ortiq ingichka toladan iborat pilla o‘raydi.

Harorat bilan havoning nisbiy namligi bir me‘yorda bo‘lishi ipak qurti hayotida muhim rol o‘ynaydi. Tut ipak qurti kapalagining oyoqlari bo‘g‘imlardan tuzilganliklari uchun bo‘g‘imoyoqlilar-*Arthropada* tipi, traxeyalari orqali nafas olganliklari uchun traxeya bilan nafas oluvchilar- *Tracheata* kenja tipi, tanasi uch qismdan: bosh, ko‘krak va qorin hamda faqat kokrak

qismda uch juft oyoqlari bo‘lganligi uchun -hashoratlar yoki oltioyoqlilar –*Insesta* sinfi, ko‘krak qismida 2juft qanoti bor, shuning uchun qanotlilar-Ptervgota kenja sinfi, rivojlanishdavrida to‘liq shaklini o‘zgartirganlari (ya‘ni tuxumlik, lichinkalik, g‘umbaklik va imago) uchun to‘liq metamorfozali – *Holometabola* bo‘lim; kapaklarning tanasi va qanotlari tangachalar bilan qoplanganligi uchun tangachalilar yoki kapalaklar- *Lepidoptera* turkumi, qurtlik davrining ixirida g‘umbakka aylanishidan oldin pilla o‘ragani (mudofaa qatlami) uchun pillakashlar-*Bombycidae* oilasi va qurtlik davrida tut bargi bilan ovqatlangani uchun tut ipak qurti-*Bombyx mori* L turiga kiradi.

Tabiiy ipak faqatgina tut ipak qurti pillasidan emas, balki ipak qurtini saturnid (Saturnidov) oilasiga kiruvchi va 20 ga yaqin zotdan iborat glazchayka (Attacidae) yarim xonakilashtirilgan oilasining tanga qanotlilar bo‘limiga kiruvchi yovvoyi ipak qurti pillasidan ham olinadi. Ularning tolasi pishiq, tabiiy chiroyli, rangdor, namdan, kimyoviy moddalardan va boshqa zararli ta’sirlarga chidamliligi bilan harakterlanadi. Lekin tolasi ipak qurtining pillasiga nisbatan yo‘g‘on, yomon sug‘iriladigan, ba‘zilari yigirilmaydi, turli xil ranglarga bo‘yalmaydi, ipak miqdori kam bo‘ladi.

Yovvoyi ipak qurtlariga Aylant, kanakunjut va Assam ipak qurtlari, shuningdek, Xitoy Yaponiya va Xindiston dub ipak qurtlari kiradi. Aylant ipak qurti aylant daraxtining bargidan tashqari siren va olma daraxtining bargi bilan ham oziqlanadi. Bular Xindiston, Xitoy va Yava mamlakatlarida uchrab, bir yilda 4 marotabagacha avlod beradi. Pillasi kulrang sariq tusli, cho‘zinchoq. Bir qutbida teshigi bor, tolasi so‘g‘irilmaydi. Kanakunjut ipak qurti aylant ipak qurtiga juda yaqin bo‘lib, 4-7 marotabagacha avlod beradi. U kanakunjut, siren, yovvoyi olma daraxtlarining bargi bilan oziqlanadi. Ularning o‘ragan pillalari oq, jiggar rang qizqish tusli bo‘lib, olingan ipak tolasi yaltirab turadi. Kanakunjut ipak qurti Xindiston, Xitoy va Vetnam mamlakatlarida uchraydi. Assam ipak qurti hammao‘r hasharotlarga kiradi. Yarim xonakilashtirilgan, yiliga 5tagacha avlod beradi. Pillasi turli rangda bo‘lib, uzunligi 5sm cha, bir tomoni o‘tkirlashgan, kichik teshikchasi bor. Pillasi yigiriladi. Xitoy dub ipak qurti kapalaklari yirik, qanotini yozganda 15-18 sm ga etadi, qanotlari chiroyli, har birida ko‘zcha shaklida xollari bor, yaxshi, 15 kungacha yashaydi. G‘umbaklik davrida qishlaydi. Qurtlari dub bargi bilan oziqlanib, bargdan g‘ilofcha yasab pilla o‘raydi. Pillasi qo‘ng‘ir rangli, tuxumsimon shaklda, uzunligi 4-6 sm, poyachali, poyachasi yordamida dub novdasiga halqacha hosil qilib pillasini ildiradi. Sanoatda katta ahamiyatga ega. Hindiston dub ipak qurti dub daraxtining bargidan tashqari kanakunjut bargi bilan ham oziqlanadi. Pillasi uzun-7 sm gacha, «oyoqchasi» bor, Xitoy va Yapon dub ipak qurtidan farqi pillasini bargga o‘ramasdan navdaga halqacha yasab ildiradi. Pillasi yirik donador, uzunligi 4-7 sm, yaxshi yigiriladi. Yapon dub ipak qurti yoki tog‘ ipak qurti. Yaponiya, Koreya va Uzoq Sharqda yovvoyi holda dub o‘rmonzorlarida va yarim xonakilashtirilgan holda boqiladi. Ular tuxumlik davrida qishlaydi, pillasining og‘irligi 7-8 g bo‘lib, boshqa yovvoyi ipak qurtining pillalariga nisbatan oson yigiriladi. Ipagi yaltiroq sarg‘ish jiggar rangda yoki yashil rangda bo‘ladi, yashil texnologik ko‘rsatgichlarga ega. Yovvoyi ipak qurtlarining urg‘ochi kapalaklari mavsumda o‘rtacha 150-200 donagacha tuxum qo‘yadi. Tuxumlar kul rang qizg‘ish tusda bo‘lib, og‘irligi 3-5 mg, ba‘zan 7-8 mg keladi. Kapalaklar tuxumlarini asosan daraxt kovaklari yoki po‘stlog‘i orasiga qo‘yadi. Ko‘klamda bu tuxumlardan (tabiiy sharoitda) qurtlar jonlanib chiqadi. Yovvoyi ipak qurtlarining qurtlik davri, qurtning turiga qarab, 40-50, ba‘zan 60 kungacha davom etadi.

Ekologiyasi: Qurt urug‘ini yozda saqlash uchun eng qulay harorat 25-26 graduss, qishda esa 5-6 gradussdir. Qishlovchi urug‘ qisqa muddat ichida 40graduss sovuqqa chiday

oladi. Urug` saqlashga qo`yilgandan keyin 5 kun davomida 40 gr qdussisliqlikka 6-12 soat , 35 graduss issiqlikda esa 1-2 sutka chidaydi.

XULOSA: Muhit namligi turlicha bo`lib, hashoratlar ekologiyasida havoning nisbiy namligi, ya`ni suv bug`I bilan to`yinsh darajasi muhim ahamiyatga ega. Namlik ta`siri tanasidagi suv miqdoriga bog`lik bo`lib, u hashoratning hayotchanligiga va serpushtililigiga ta`sir etadi.

3 xil xavoning namligi farq qiladi:

Absalyut namlik-bu 1m³ havo tarkibidagi suv bu`gining miqdori.(gramm hisobida).

Maksimal namlik-ma`lum haroratda havoga qo`shiladigan suv bug`ining miqdori.

Nisbiy namlik-absalyut namlikning maksimal namlikka bo`lgan foizlardagi nisbati.

Kapalaklar tuxumlarini asosan daraxt kovaklari yoki po`stlog`i orasiga qo`yadi. Ko`klamda bu tuxumlardan (tabiiy sharoitda) qurtlar jonlanib chiqadi. Yovvoyi ipak qurtlarining qurtlik davri, qurtning turiga qarab, 40-50, ba`zan 60 kungacha davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nurislom Tuxliyev - O`zbekiston Respublikasi: Ensiklopedik Malumotnoma “O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2007.
2. Sindorov, A., & Azimov, N. (2020). QORAKO`L ZOTLI QO`Y BIOLOGIYASI . Журнал естественных наук, 7(1). Извлечено от <https://natscience.jspi.uz/index.php/natscience/article/view/772>
3. Sindorov, A., & Azimov, N. (2020). QO`YLARNI URCHITISH. Журнал естественных наук, 7(1). Извлечено от <https://natscience.ispi.uz/index.php/natscience/article/view/77>